

MADANIYAT VA ETNOMADANIY MARGINALLIK FENOMENINING FALSAFIY TAHLILI

Zaripova Hulkar Toxir qizi

Mirzo Ulug`bek nomidagi O`zbekiston Milliy Universiteti
Ijtimoiy fanlar fakulteti "Falsafa"
kafedrası tayanch doktoranti
(O`zbekiston, Toshkent)
E-Mail: Kokkyuralova@mail.com

ANNOTATSIYA.

Madaniyat, etnomadaniyat va marginallik o`rtasidagi aloqadorlik murakkab va qiziqarli ijtimoiy va madaniy fenomenlarni anglatadi. Bu uch tushuncha bir-biriga yaqin bo`lib, jamiyatlar va guruhlarining o`ziga xosligini, ta`sirini va o`zaro aloqalarini ko`rsatadi. adaniyat va etnomadaniyat o`rtasidagi bog`lanish shundaki, har bir etnik guruh o`zining o`ziga xos madaniy tizimiga ega va bu guruhning madaniy qadriyatlari jamiyatning umumiy madaniyatiga ta`sir qilishi mumkin. Masalan, bir davlatdagi etnik guruhlar o`zlarining etnomadaniy an`analari orqali umumiy madaniyatga qo`shgan hissalarini kiritadi. Marginallik va madaniyat o`rtasidagi bog`lanish esa, jamiyatning markazidan chetda qolgan guruhlarining madaniy qadriyatlari va urf-odatları ko`pincha e`tibordan chetda qoladi yoki rad etiladi. Bu guruhlar o`z madaniyatini saqlashga intilishlari mumkin, ammo jamiyatda ularning o`rni va ahamiyati past bo`lishi mumkin. Marginallik va etnomadaniyat o`rtasidagi bog`lanish shundaki, ba`zi etnik guruhlar o`z etnomadaniy qadriyatlarini saqlab qolish uchun jamiyatning asosiy oqimidan chetda qolishga majbur bo`lishadi. Bunday guruhlar marginallashishi mumkin, chunki ularning madaniy tizimlari va qadriyatlari jamiyatning hukmron madaniyatiga mos kelmaydi. Ushbu uch tushuncha o`rtasidagi aloqalar ijtimoiy tahlil va madaniyatshunoslikda muhim o`rin tutadi, chunki ular jamiyatdagi ijtimoiy tuzilma, ta`sirchanlik va diskriminatsiya kabi masalalarni yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

Kalit so`zlar: Madaniyat, etnik guruh, marginallik, an`ana, qadriyat, urf-odat, jamiyat, ijtimoiy, tizim, milliy.

ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА КУЛЬТУРЫ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ МАРГИНАЛЬНОСТИ

Аннотация. Связь между культурой, этнокультурой и маргинальностью относится к сложным и интересным социальным и культурным явлениям. Эти три концепции близки друг к другу и показывают идентичность, влияние и

взаимодействие обществ и групп. связь между культурой и этнокультурой заключается в том, что каждая этническая группа имеет свою собственную уникальную культурную систему, и культурные ценности этой группы могут влиять на общую культуру общества. Например, этнические группы в одном государстве вносят свой вклад в общую культуру через свои этнокультурные традиции. С другой стороны, связь между маргинальностью и культурой заключается в том, что культурные ценности и обычаи групп, которые находятся вне центра общества, часто игнорируются или отвергаются. Эти группы могут стремиться сохранить свою культуру, но их роль и значение в обществе могут быть низкими. Связь между маргинализацией и этнокультурой заключается в том, что некоторые этнические группы вынуждены держаться подальше от мейнстрима общества, чтобы сохранить свои этнокультурные ценности. Такие группы могут быть маргинализированы, поскольку их культурные системы и ценности не соответствуют доминирующей культуре общества. Связи между этими тремя концепциями играют важную роль в социальном анализе и культурологии, поскольку они помогают лучше понять такие вопросы, как социальная структура, аффективность и дискриминация в обществе.

Ключевые слова: Культура, этнос, маргинальность, традиция, ценность, обычай, общество, общество, система, национальность.

**Hamma narsa unutilgandan so`ng,
qoladigan narsa inson va etnomadaniyatdir.**

Eduar Errio

Kirish. Madaniyat insoniyatning tom ma`nodagi kashfiyotlari yig`indisidir. Garchi, ushbu atama XIX asr oxiri XX asr boshida fanda keng qo`llana boshlangan bo`lsada, aslida tub ildizi ibtidoiy davrga borib taqaladi. Dunyo bo`yicha xalqlarning hududi, iqlimi va yashash tarziga ko`ra madaniyatning ko`rinishlari har xil. Shu bois, dunyodagi madaniyatlar sonini aniq belgilash qiyin, chunki madaniyatlar doimiy ravishda o`zgarib, o`zaro ta`sirlanib, bir-biriga kirib ketadi. Biroq, madaniyatlarni tasniflashda turli yondashuvlar mavjud. Madaniyatlar odatda yuqorida keltirilganidek, geografik, tarixiy, diniy, etnik va tilga asoslangan guruhlar sifatida ta`riflanadi. Shu bilan birga, "madaniyat" deganda faqat milliy yoki diniy guruhlarining an`anaviy qadriyatlarini emas, balki san`at, adabiyot, ilm-fan, moda, texnologiya kabi zamonaviy madaniyatlar ham tushuniladi. Bunday tasniflarda dunyoda mavjud bo`lgan madaniyatlar sonini aniq hisoblash qiyin ammo ba`zi manbalarda dunyoda 1000 dan ortiq asosiy madaniy guruhlar mavjudligi qayd etilgan. Bu guruhlar o`zaro bir-birini o`zlashtirib, yangi madaniy shakllarni yaratishi

mumkin, bu esa madaniyatlarning dinamik tabiatini ko'rsatadi. [M. Abdurahmonov., N. Rahmonov., 2011: B.14-15]. Madaniyatni o'rganish antropologiya, sotsiologiya, tarix va boshqa ijtimoiy fanlar nuqtai nazaridan keng ko'lamda amalga oshiriladi. Madaniyatni o'rganishda uning qadriyatlari, e'tiqodlari, urf-odatlari, an'analari, san'at va adabiyotining asosiy jihatlari juda muhim.

Madaniyat dinamik bo'lib, doimo o'zgarib turadi. Yangi texnologiyalar, globalizatsiya, migratsiya va ijtimoiy o'zgarishlar madaniyatning rivojlanishiga va transformatsiyasiga olib keladi. Madaniyatni o'rganish, bizga nafaqat o'z jamiyatimizni, balki boshqa jamiyatlarni ham tushunishga yordam beradi. Madaniyatlarning o'zaro ta'siri ko'pincha global ijtimoiy va siyosiy masalalar bilan bog'liq bo'lib, bu bugungi kunda yanada muhim ahamiyat kasb etadi [Kravchenko A.I., Культурология. Учебник. "Проспект", М., 2005: В. 15].

Madaniyat bilan bog'liq uning subektiv markazidagi keng soha bu – etnomadaniyatdir. Etnomadaniyat – bu insoniyat jamiyatlarining madaniy, ijtimoiy va kundalik hayotini o'rganishga qaratilgan ilmiy yo'nalishdir. Etnomadaniyat juda keng qamrovli soha hisoblanadi. Ijtimoiy jarayonlar bilan uzviy bog'liq bo'lgan bu ob'ektlar markazida inson doim asosiy ishlab chiqaruvchidir. Inson madaniyatning kashfiyotchisi va uning o'zgartiruvchisi hamdir. Hozirgi kunda madaniyat bilan bog'liq va u bilan o'zaro aloqador shunday ijtimoiy yo'nalishlardan biri marginallikdir. Bu ikki ijtimoiy hodisa o'zaro bog'liq tushunchalar bo'lib, ular jamiyatdagi ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlar bilan chambarchas bog'langan. Marginallik jamiyatdagi ayrim shaxs yoki guruhlarining asosiy oqimdan chetda qolishidir. Bu iqtisodiy, ijtimoiy yoki madaniy omillar tufayli yuzaga kelishi mumkin. Masalan, muhojirlar, etnik ozchiliklar, din yoki urf-odatlari boshqacha bo'lgan guruhlar o'zlarini madaniy jihatdan begona sezishlari va jamiyat tomonidan chetga surilishi mumkin. Madaniyat odamlarning turmush tarzi, qadriyatlari, urf-odatlari va ijtimoiy normalarini belgilaydi. Jamiyatdagi aksariyat guruhlar shu madaniy qadriyatlarga mos ravishda hayot kechiradi. Biroq, ba'zi guruhlar yoki shaxslar bu umumiy madaniy normalarga moslasha olmaydi yoki ular tomonidan chetga suriladi. Bu jarayon ularning marginal (chetga surilgan) holatga tushishiga sabab bo'lishi mumkin. Marginalizatsiya g'oyalari qadimiy ildizlarga ega, ammo zamonaviy ijtimoiy falsafada ular XIX asrda faol rivojlana boshladilar. Sinfy kurashning marksistik tahlili ijtimoiy ziddiyatlarning asosi sifatida iqtisodiy marginallashtiruvning rolini ta'kidladi. Emil Dyurkgeym, o'z navbatida, marginallashtiruvni sotsiologik tushunishni ijtimoiy guruhlariga qo'shilishning yetishmasligi sifatida taklif qildi. XX asrda, ayniqsa tanqidiy nazariya va feminist falsafa doirasida, marginalizatsiya nazariyalari tobora murakkab va ko'p darajali bo'ldi. Irq, jins, jinsiy orientatsiya va boshqa toifalarga asoslangan guruhlar jamiyatda

qanday marginallashtirilganligi nuqtai nazaridan tahlil qilindi. [Jurayev J. "G'arb olimlarining marginal shaxs va marginallik tushunchalariga oid ilmiy qarashlari." Центр научных публикаций (buxdu.uz) 29.29 (2023).]. Postkolonial nazariyaning ta'siri, shuningdek, global janub kontekstida marginallashtirishni chuqurroq tushunishga olib keldi.

MATERIALLAR VA METODLAR

Etnomadaniy marginallik haqidagi ilmiy g'oyani shakllantirishning kelib chiqishi amerikalik sotsiolog, Chikago maktabining vakili R. E. Park [См.: Park R.E. Race and culture; E.C. Hughes et al., ed., Glencol, 1950. - Pp. 345-392]. XX asrning 20-yillarida ularga yangi turmush tarziga moslashish zarur bo'lgan vaziyatda bo'lgan muhojirlarning madaniy holati va o'zini o'zi anglashini ko'rsatish uchun "marginal shaxs" tushunchasi olim tomonidan taklif qilindi. Shunday qilib, migrantlar madaniyatini uzoq vaqt davomida o'rganish jarayonida Park har qanday ijtimoiy guruhning ijtimoiy harakatchanligi uning chet el guruhlari bilan munosabatlarida keskinlikka olib keladi degan xulosaga keldi.

Etnik-madaniy hodisa haqida gapirganda marginallik, marginal ong haqida gapirish mumkin emas. XIX asr oxiri XX asr boshlarida ijtimoiy antropologiya va ijtimoiy ekologiya bo'yicha bir qator tadqiqotlar (R. Park, E. Burges, O. Lyuis) [Мертон Р.К. Социальная теория и социальная структура. Социальная структура и аномия //Социологические исследования. - 1992. - № 2. - С. 118-124. № 3. - С. 104-114. № 4. - С. 91-96]. Shuni ko'rsatdiki, disfunktsiyali oilani obodonlashtirilgan uyga ko'chirish yetarli emas, ya'ni uy-joy sharoitining yaxshilanishi demarginalizatsiya jarayoniga hissa qo'shmaydi. Marginal ong deganda jamiyatning arxetiplariga mos keladigan ongning o'zgartirilgan shakli tushuniladi. Marginal ongning ushbu ta'rifini K. G. Jung, V. Tyorner [Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. - М., 1986. - 445 с] ning jamoat va jamoaviy ongning arxetiplari va arxetipli g'oyalari haqidagi tadqiqotlari asosida shakllantirish mumkin.

Jamiyat arxetiplari va etnik stereotiplarning to'qnashuvi jamiyatning marginallashtirishining natijasidir. Ushbu muammo juda keng o'rganilgan. Masalan, tilshunos T. A. Van Deykning tadqiqotlari [Мид Дж. От жеста к символу//Американская социологическая мысль: Тексты. - М., 1996. - 220 е.; Антология культурологической мысли /авт.- сост. С.П. Мамонтов, А.С. Мамонтов. - М., 1996, 352 с.], zamonaviy ommaviy axborot vositalari etnik ozchiliklar haqidagi noto'g'ri tushunchalar stereotiplarini faol ravishda ko'paytirmoqda, ba'zan esa to'g'ridan - to'g'ri irqchilik moderator, yangi, ramziy niqob ostida bo'lib kelmoqda.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Ijtimoiy falsafada marginallasuvni o'rganish klassik faylasuflarning asarlarida chuqur ildizlarga ega. Masalan, Marks marginallasuvni kapitalistik tizim tomonidan ishchilar sinfining iqtisodiy ekspluatatsiyasi natijasida ko'rib chiqdi. Uning asarlarida "proletariat" tushunchasi ishlab chiqarish vositalari va ijtimoiy hokimiyatdan mahrum bo'lgan marginal guruhning namunasidir. Keyingi o'n yilliklarda marginallasuv tushunchasi jamiyatdagi o'zgarishlar va akademik nutqlarga mos ravishda rivojlandi. **"Sinf", " irq", "jins" va "nogironlik"** kabi tushunchalar marginallasuvni tahlil qilishda markaziy o'rinni egalladi. Fridrix Engels, Maks Veber, Mishel Fuko, va Jak Derri kabi faylasuflar va sotsiologlar marginalizatsiya mexanizmlarini va uning kuch va bilim bilan bog'liqligini tushunishga katta hissa qo'shdilar. XX asrda marginallashtirish bo'yicha tadqiqotlar ko'proq fanlararo bo'lib qoldi, shu jumladan faylasuflar, sotsiologlar, antropologlar, psixologlar va siyosatshunoslarning asarlarida buni yaqqol uchratish mumkin. Ushbu davrda "tizimli tengsizlik", "tarkibiy kamsitish" va "madaniy assimilyatsiya" kabi tushunchalar faol muhokama qilindi. Masalan, Mishel Fukoning bio-kuch va biopolitika haqidagi asarlari ijtimoiy institutlar o'z tanalari va bilimlarini nazorat qilish orqali muayyan guruhlarni chetga surib qo'yish usullarini ta'kidlaydi. [Алимухамедова Н.Я. Глобаллашув шароитида Ўзбекистоннинг гендер муаммолари. Журнал социальных исследований SI-1 (2021).].

Marginallik jarayoni qaytarib bo'lmaydigan emas, shuning uchun umumiy tarix, adabiyotlarda demarginalizatsiya jarayoni haqida ko'plab materiallar mavjud. Xorijiy ijtimoiy fanlar demarginalizatsiya (akkulturatsiya, ijtimoiy-madaniy moslashuv, assimilyatsiya, gettoizatsiya va boshqalar) ning ko'plab mexanizmlarini ifodalaydi. Marginalizatsiya - shaxs yoki guruhning periferik bo'lib qolishi yoki jamiyatning asosiy tuzilmalaridan chetlashtirilishi jarayoni. Ijtimoiy falsafada bu atama turli nuqtai nazardan keng o'rganilgan va tahlil qilingan. Marginalizatsiya nazariyalari tarkibiy tengsizliklar, ijtimoiy adolat va jamoat institutlarining kuchi to'g'risida muhim munozaralarni keltirib chiqaradi.

Marginallik holatini yengishning asosiy usuli bu ijtimoiy-madaniy tajribani madaniyatdan madaniyatga, avloddan avlodga o'tkazishdir. Semiotika, axborot nazariyasi va boshqalar kabi fan sohalari ijtimoiy-madaniy uzatishning ta'sir mexanizmini aniqlashga yordam beradi. Ijtimoiy aloqalarni buzish sifatida marginallasuvning bir misoli sifatida L. N. Gumilyovning [Монусова Г.А., Гуськова Н.А. Внутрифирменная мобильность и «закрытые» группы //Социологические исследования. - 1996. -С.31-45.; Панфилов О., Панфилова Н. Мистический дух переходных эпох //Ступени. - 1992. - № 2. - С. 42-57.] antietnos va antisistemalar haqidagi nazariyasi mavjud. Mahalliy ijtimoiy fanlarda

ijtimoiy-madaniy uzatish mexanizmining ijtimoiy tabiatini nazorat qilishga bag'ishlangan bir qator ishlar mavjud (D. B. Zilberman, B. C. Semyonov asarlari). Demarginalizatsiya jarayonini o'rganishda M. K. Petrovning [Гумилев Л.Н. География этноса в исторический период. - JL, 1990. - 279 е.; Гумилев Л.Н. Этногенез и этносфера. - М., 1993. - 544 е.; Гумилев Л.Н., Иванов К.П. Этнические процессы: два подхода к изучению //Социологические исследования. - 1992. - № 1. - С. 50-57.] "til, belgi, madaniyat" asari muhim ahamiyatga ega. Ushbu monografiyada madaniyatlarning o'zaro ta'siri, aloqasi va uzluksizligi muammolari o'rganiladi, turli madaniy turlarning genezisi va shakllanish yo'llari kuzatiladi: hind jamoasi, g'arbiy Yevropa antik davri, o'rta asrlar va zamonaviy davrlari va shu kabilar. Muallif madaniyat ob'ektivi orqali mavjud bo'lish va fikrlashning turli usullarining birgalikda yashash muammosini ko'rib chiqadi. U to'plangan yangi bilimlarni uzatish va o'zgartirish mexanizmi yordamida madaniyatning o'zgarishini o'rganib chiqdi. B. C. Bybler, M. M. Baxtinning o'z chegaralarida, shu jumladan boshqa madaniyatlar bilan madaniyatning alohida faolligi haqidagi g'oyalari asoslangan madaniyatlar muloqoti maktablari mavjud.

XX asrning 70-yillari oxiridan boshlab mahalliy ijtimoiy fanlar bo'yicha shaharning etnik tarkibini, etnik tarkibini, qishloqdan shaharga ko'chib o'tishni o'rganishga bag'ishlangan ishlar chop etilgan. Axir, bu marginalning klassik modeli-bu qishloqdan shaharga ish izlayotgan muhojir. Ushbu mavzuni shaharlik deb atash mumkin emas, lekin u endi qishloq aholisi ham emas: shahar submadaniyati hali o'zlashtirilmagan va qishloq submadaniyati normalari allaqachon buzilgan. Tadqiqotchi M. E. Xay - kina "shaxslararo muloqot tuzilishi masalasiga" asarida shaharda emlash muhitiga moslashishning muhim jihati shahar aloqasining xususiyatlarini o'rganish degan xulosaga keldi. Muloqot jarayoni muhojirlarning kasbiy va madaniy-maishiy hayoti bilan bog'liq moslashish mexanizmining jihatlarini aks ettiradi. A. I. Ginzburgning "ba'zi milliy an'analarning qishloqdan shaharga ko'chishga ta'siri to'g'risida", V. V. Pkshishevskiyning "shahar aholisining etnik aralashuvini o'rganish usullari" maqolalari xuddi shu masalaga bag'ishlangan bo'lib, unda mualliflar shahar aholisining etnik aralashuvini o'rganish uchun qat'iy ilmiy usullarni tizimlashtirishga harakat qilishadi.

Marginallik tushunchasining mohiyati to'g'risida ilmiy g'oyani shakllantirishning kelib chiqishi amerikalik sotsiolog, Chikago maktabining vakili R. Park. R. parkning ilmiy qiziqishlari "jamoaviy yo'l-yo'riq" bilan bog'liq. U irqiy munosabatlar va qabila muhitining xususiyatlarini o'rganish bilan shug'ullangan.

Xulosa: Madaniyat va marginallik o'zaro bog'liq tushunchalar bo'lib, marginallik ko'pincha madaniy tafovut, ijtimoiy cheklovlar va dominant madaniyatga moslasha olmaslik natijasida yuzaga keladi.

Etnomadaniy marginallik kabi hodisaning shakllanish sharoitlarini o'rganishda quyidagi muammolarni ko'rib chiqish kerak: birinchidan, migratsiya jarayonlari; ikkinchidan, jamiyat ichidagi ijtimoiy harakatlarning kuchayishi jarayonlari; uchinchidan, turlararo munosabatlarning rivojlanishi. Bular chuqur o'rganib tahlil etilganda etnomadaniy marginalikka doir muammolar ko'rsatkichi kamayadi.

REFERENCES

1. M. Abdurahmonov., N. Rahmonov., 2011: B.114-115
2. Kravchenko A.I., Культурология. Учебник. "Проспект", М., 2005: В. 15
3. Jurayev J. "G'arb olimlarining marginal shaxs va marginallik tushunchalariga oid ilmiy qarashlari." Центр научных публикаций (buxdu. uz) 29.29 (2023). Karimov I. A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. Toshkent, "Ma'naviyat", 2008, 30B
4. См.: Park R.E. Race and culture; E.C. Hughes et al., ed., Glencol, 1950. - Pp. 345-392
5. Мертон Р.К. Социальная теория и социальная структура. Социальная структура и аномия //Социологические исследования. - 1992. - № 2. - С. 118-124. № 3. - С. 104-114. № 4. - С.
6. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. - М., 1986. - 445 с Murodov
7. Мид Дж. От жеста к символу//Американская социологическая мысль: Тексты. - М., 1996. - 220 е.; Антология культурологической мысли /авт.-сост. С.П. Мамонтов, А.С. Мамонтов. - М., 1996, 352 с.
8. Алимухамедова Н.Я. Глобаллашув шароитида Ўзбекистоннинг гендер муаммолари. Журнал социальных исследований SI-1 (2021).
9. Монусова Г.А., Гуськова Н.А. Внутрифирменная мобильность и «закрытые» группы //Социологические исследования. - 1996. -С.31-45.; Панфилов О., Панфилова Н. Мистический дух переходных эпох //Ступени. - 1992. - № 2. - С. 42-57.
10. Гумилев Л.Н. География этноса в исторический период. - JL, 1990. - 279 е.; Гумилев Л.Н. Этногенез и этносфера. - М., 1993. - 544 е.; Гумилев Л.Н., Иванов К.П. Этнические процессы: два подхода к изучению